

УДК 796.85: 37.037

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/63>

В.П. Умнов

канд. психол. наук

г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет

М.Г. Потапова

г. Петрозаводск, клуб «Цин Лун»

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПО УШУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ И ЕЕ АПРОБАЦИЯ

Аннотация. В статье указывается на неправомерность применения существующих программ по ушу в учебно-тренировочном процессе взрослых спортсменов в работе с детьми без учета их особенностей физического развития и физической подготовленности. Приводятся результаты апробации разработанной М.Г. Потаповой авторской программы для детей 4–5 лет по показателям динамики изменения уровня физического развития и физической подготовленности старших дошкольников.

Ключевые слова: программа по ушу; старшие дошкольники; физическое развитие; физическая подготовленность.

V.P. Umnov

Candidate of Psychological Sciences

Petrozavodsk, Petrozavodsk state University

M.G. Potapova

Petrozavodsk, Club “Qing Lun”

DEVELOPMENT OF A WUSHU PROGRAM FOR CHILDREN 4–5 YEARS OLD AND ITS TESTING

Abstract. The article points out the illegality of using existing Wushu programs in the educational and training process of adult athletes in working with children without taking into account their physical development and physical fitness. Potapova M. G. developed the author's program for children 4–5 years old and here are the results of its testing on indicators of the dynamics of changes in the level of physical development and physical fitness of older preschoolers.

Keywords: Wushu program; senior preschool children; physical development; physical fitness.

Существуют спортивно-тренировочные программы для детей, которые напоминают программы подготовки известных спортсменов. Зачастую такие взрослые чемпионские программы детально копируются и не учитывают особенностей развития юных атлетов. Приверженцы подобной практики обычно говорят: «Если такая программа привела к успеху Майкла Джордана или Пита Сампраса, то и для детей она тоже подходит!». Подобные программы используются тренерами практически без учета уровня физической подготовки и

биологического развития организма ребенка, а также противоречат тренерской этике. Дети – это не просто «маленькие взрослые». Поэтому, составляя для них программы тренировок, необходимо учитывать совокупность индивидуальных физиологических особенностей организма каждого ребенка. Ради достижения ускоренных результатов тренеры подвергают детей высокоспецифичному и интенсивному тренингу, не оставляя времени на создание базовой основы для надлежащего физического развития ребенка [5]. Однако с какого бы возраста не начинались систематические занятия физической культурой и спортом, превышение требований, ускорение темпа обучения детей, минуя промежуточные звенья программы, следует считать недопустимым, так как это вызывает непосильное напряжение организма, наносящее вред здоровью и нервно-психическому развитию детей. По этому поводу академик А.В. Запорожец предупреждает об опасной позиции сторонников так называемой искусственной акселерации, стремящихся неразумно использовать возможности маленького ребенка и путем сверххранного, максимально форсированного обучения доводить его как можно быстрее до высоких ступеней физического и духовного развития [2].

Актуальность, теоретическая значимость и недостаточная практическая разработанность данной проблемы обусловили выбор **темы** исследования.

Объект исследования – процесс физического воспитания детей 4–5 лет в спортивно-оздоровительном клубе.

Предмет исследования – образовательная программа «Ушу» для детей 4–5 лет.

Гипотеза исследования – если на занятиях в спортивно-оздоровительном клубе применять программу «Ушу», адаптированную для детей 4–5 лет, то это окажет положительное влияние на физическое развитие детей данного возраста, а также будет способствовать формированию у них положительной мотивации к занятиям физической культурой.

Цель работы – исследовать эффективность программы «Ушу» для детей 4–5 лет как средства улучшения физического развития детей данного возраста.

Задачи исследования.

1. Изучить уровень физической подготовленности и двигательной активности детей 4–5-летнего возраста.
2. Разработать комплексную программу по ушу для детей 4–5 лет.
3. Экспериментально проверить влияние разработанной программы на уровень физического развития и физической подготовленности детей 4–5 лет.

Разработка комплексной программы «Ушу» для детей 4–5 лет.

В первой части исследования при анализе специальной литературы было показано, что одними из значимых физических качеств в единоборствах, в частности в ушу, являются гибкость и координация движений. Поэтому ведущие специалисты в области работы с детьми по ушу из разных городов – А.С. Стригин, К.В. Петрусенко (г. Петрозаводск), Е.В. Соловьева, И.Г. Смирнов (г. Санкт-Петербург), И.А. Венедиктов (г. Мончегорск), Е. Баев (г. Череповец), Ю.С. Соколова (г. Вологда), М.М. Кузиков (г. Москва) – акцентируют свое внимание на развитие гибкости и координации. Тем более, что есть рекомендации:

«целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6–7 лет» [7, с. 123]. Это в дальнейшем поможет детям на начальном этапе подготовки быстрее осваивать специальные технические элементы ушу.

Данный раздел является наиболее важным в структуре начальной подготовки обучения ушу, поскольку данный вид спорта основан на широкоамплитудных движениях, предполагающих активную нагрузку на позвоночник, тазобедренный и плечевой суставы, мышцы передней и задней поверхностей бедра, голеностоп [3]. В этой связи, учитывая вышеизложенное, мы при разработке рабочей программы для детей 4–5 лет, занимающихся ушу в спортивно-оздоровительном клубе «Цин Лун» г. Петрозаводска, акцентируем внимание на развитие общей гибкости и координации.

В основу рабочей программы для детей 4–5 лет, занимающихся ушу, было положено не только и не столько обучение первоначальным двигательным умениям и навыкам, основам техники ушу, сколько развитию ведущих физических качеств, определяющих эффективность деятельности данного вида и укреплению здоровья детей старшего дошкольного возраста. С целью научной проверки данного вопроса нами было проведено педагогическое исследование.

На первом этапе исследования разрабатывалась программа по ушу для детей 4–5 лет на основании изучения учебно-методической литературы, бесед с ведущими специалистами-тренерами в области работы с детьми по дисциплине ушу.

На втором этапе проведена апробация данной программы на базе спортивного клуба «Цин Лун» г. Петрозаводска.

Ниже приводится примерный план учебно-тренировочного процесса (табл. 1) и примерное поурочное планирование на месяц (табл. 2) для детей 4–5 лет, занимающихся в секции ушу.

С целью выявления влияния разработанной программы для детей 4–5 лет, занимающихся ушу, на их уровень физической подготовленности нами применялся метод контрольных испытаний. В сентябре 2016 г. проведены тестовые испытания развития физических качеств детей 4–5-летнего возраста (10 человек), поступивших на занятия в клуб без предварительного отбора.

Исследовались физические качества, позволяющие изучить уровень физической подготовленности детей. Тестирование проводилось согласно положениям, разработанным Н.А. Ноткиной с соавторами [4]. 30 января 2017 г. тестовые испытания проводились повторно: результаты представлены в таблице 3.

В настоящее время является аксиомой, что между уровнем развития двигательных качеств и степенью сформированности двигательных навыков существует определенная функциональная связь. При этом полагают, что двигательные качества играют ведущую роль в процессе формирования двигательных навыков [6]. В этой связи с целью установления эффективности разработанной рабочей программы овладения ушу детьми 4–5 лет нами взят во внимание такой фактор, как изменение уровня физической подготовленности детей, что и обусловило проведение двух контрольных испытаний: 30 сентября 2016 г. и 30 января 2017 г.

Для установления достоверности различий между результатами двух испытаний рассчитывалась достоверность среднегрупповых различий по t-критерию Стьюдента. В таблице 3 представлены среднегрупповые результаты уровня развития двигательных качеств детей, занимающихся ушу.

Таблица 1

Примерный план работы секции ушу для детей 4–5 лет

	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
Стойки	Изучение мабу	Повторение мабу, изучение гунбу	Повторение мабу, гунбу, изучение пубу	Повторение мабу, гунбу, пубу, изучение себу	Повторение мабу, гунбу, пубу, себу, изучение суйбу	Повторение мабу, гунбу, пубу, себу, суйбу, переходы из стойки в стойку	Повторение мабу, гунбу, пубу, себу, суйбу, переходы из стойки в стойку	Повторение мабу, гунбу, пубу, себу, суйбу, переходы из стойки в стойку
Техника рук	Изучение положения кулака, лодони, кайли бу, ознакомление с чун цюань, туй джан, А чун цюань, це чун цюань, туй джан, А чун цюань, це чун цюань, чуан джан, лян джан	Изучение чун цюань, туй джан, А чун цюань	Повторение чун цюань, туй джан, А чун цюань, изучение це чун цюань, чуан джан, лян джан	Повторение чун цюань, туй джан, А чун цюань, це чун цюань, чуан джан, лян джан, ознакомление и изучение у лун панта	Повторение чун цюань, туй джан, А чун цюань, це чун цюань, чуан джан, лян джан, лун панта	Повторение чун цюань, туй джан, А чун цюань, це чун цюань, чуан джан, лян джан, лун панта	Повторение чун цюань, туй джан, А чун цюань, це чун цюань, чуан джан, лян джан, лун панта	Повторение чун цюань, туй джан, А чун цюань, це чун цюань, чуан джан, лян джан, лун панта

Примерное поурочное планирование на месяц

Содержание	Октябрь							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Задания в минутах							
1. Построение, сообщение задач тренировки	3	3	3	3	3	3	3	3
2. ОРУ в движении	3	3	3	3	3	3	3	3
3. ОРУ на месте	3	3	3	3	3	3	3	3
4. Развитие гибкости (ладони, плечи, наклоны)	15	15	15	15	15	15	15	15
5. Взгляд (луч света), повороты в правую, левую сторону	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Ознакомление с новым материалом								
6.1. Базовая техника рук								
а) чун цюань	1	1	1			1	1	
б) туй джан			1	1	1	1	1	
6.2. Мабу								
а) из пимпу шаг в правую сторону на ширину мабу		1	1	1	1	1		
б) ноги на ширине мабу-мабу				1	1	1	1	
в) из пимпу бао ц., – ноги на ширине мабу-мабу-пимпу					1	1	1	
6.3. Гунбу								
а) ноги на ширине гунбу-гунбу						1	1	
б) из пимпу бао ц., –гунбу						1	1	
7. ОФП								
а) челночный бег по 2 человека		4						2
б) сгибание-разгибание рук в упоре лежа 2 по 7 раз, отдых 30 с	3			2			3	
в) прыжки на двух ногах 2 по 15 с, отдых 30 с				3				3
г) лодочка 2 по 10 счетов, отдых 30 с		3				3		
8. Игры								
а) кто быстрее? (бег к мячу по 2 человека)	5		6		5		4	
в) светофор.	5	5	5	6	5	4		4
9. Контроль техники. Базовая техника рук. Стойки					1		1	
10. Тестирование								5
11. Построение	1	1	1	1	1	1	1	1

Динамика показателей физической подготовленности детей ($\bar{X} \pm m$)

Этапы тестирования	Прыжок в длину с места (см)	Наклон вперед (см)	Подъем туловища за 30 с	Бросок мяча (см)	Челночный бег 3×5 м
Первый	97,6±3,58	5,4±1,08	13,3±1,19	152±1,62	7,35±0,17
Второй	103,9±4,00	9,0±1,30	15,3±0,87	154,5±2,16	6,87±0,15
Разница	6,3	4,4	2,0	2,5	0,48
t-критерий Стюдента	1,18	2,60	1,35	0,93	0,69

Примечание. В t-критерии Стьюдента выделены показатели, достигшие 5%-го уровня значимости

Как видно из представленных данных, результаты в показателях проявления физических качеств у детей, занимающихся ушу, улучшились во втором измерении, по сравнению с первым, во всех применявшихся тестах. Однако уровня статистической значимости разницы в среднегрупповых показателях достигает только при определении общей гибкости ($p < 0,05$), что дает нам основания утверждать, что данная программа оказывает целенаправленное воздействие на развитие у детей гибкости.

Педагогический эффект характеризуется двумя сторонами: качественной и количественной. Исходя из того, что при повторном тестировании уровня физической подготовленности детей, занимающихся ушу, результаты оказались выше, чем при первом измерении, можно заключить: имеющаяся тенденция в повышении показателей проявления физических качеств обусловлена влиянием целенаправленных занятий на организм детей, занимающихся ушу. Отсутствие достоверности различий не говорит о том, что между изучаемыми явлениями вообще не может быть различия. Можно лишь утверждать, что нет различия при данных условиях исследования [1]. В частности, временной промежуток между контрольными испытаниями в 4 месяца, видимо, оказался явно недостаточным, чтобы получить достоверные различия в изучаемых показателях физических качеств, достигающих статистической значимости.

В результате исследования были получены результаты оценки уровня физического развития детей. Нами были использованы нормативы «Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста» [4] (табл. 4).

Для оценки темпов прироста показателей физических качеств применялась формула, предложенная В.И. Усаковым:

$$W = \frac{100(V_2 - V_1)}{1/2(V_1 + V_2)}$$

где W – прирост показателей темпов, %; V_1 – исходный уровень; V_2 – конечный уровень.

Поскольку данные, представленные в таблице 4, рассчитаны на исследование, проводящееся в течение целого года, а наше исследование проводилось 4 месяца, т. е. треть календарного года, то мы позволили себе исходные данные таблицы разделить на 3. Полученные результаты представлены в таблице 5.

Таблица 4

Шкала оценки темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста

Темпы прироста (%)	Оценка	За счет чего достигнут прирост
До 8 (2)	Неудовлетворительно	За счет естественного роста
8–10 (2–3)	Удовлетворительно	За счет естественного роста и роста естественной двигательной активности
10–15 (3–5)	Хорошо	За счет естественного роста и целенаправленной системы физического воспитания
Свыше 15 (5)	Отлично	За счет эффективного использования естественных сил природы и физических упражнений

Таблица 5

Оценка темпов прироста физических качеств детей

Ф.И.О.	Вид теста									
	Прыжок в длину с места (см)		Наклон вперед (см)		Подъем туловища за 30 с		Бросок мяча (см)		Челночный бег 3×5 м	
	%	Оценка	%	Оценка	%	Оценка	%	Оценка	%	Оценка
К.Д.	6/2	удовл.	32/9,4	отл.	0/0	неуд.	3/1	неуд.	2/0,7	неуд.
К.Г.	6/2	удовл.	40/13	отл.	6/2	удовл.	0/0	неуд.	2/0,7	неуд.
К.И.	8/2,7	удовл.	36/12	отл.	33/11	отл.	3/1	неуд.	4/1,3	неуд.
П.М.	10/3,3	удовл.	108/36	отл.	40/13	отл.	3/1	неуд.	10/3,3	хор.
О.Н.	7/2,3	удовл.	200/67	отл.	50/16,7	отл.	10/9,3	хор.	10/3,3	хор.
М.М.	8/2,7	удовл.	40/13	отл.	0/0	неуд.	0/0	неуд.	12/4	хор.
П.Г.	0/0	неуд.	0/0	неуд.	0/0	неуд.	0/0	неуд.	0/0	неуд.
О.В.	1/0,3	неуд.	0/0	неуд.	0/0	неуд.	0/0	неуд.	0/0	неуд.
Г.Б.	9/3	удовл.	93/31	отл.	3/1	неуд.	3/1	неуд.	14/4,6	хор.
У.Ю.	6/2	удовл.	67/23,3	отл.	3/1	неуд.	3/1	неуд.	13/4,3	хор.

Из данных, представленных в таблице, видно, что из 50 оценок темпов прироста в показателях физических качеств у детей, занимающихся ушу, в 11 случаях уровень развития достиг оценки «отлично», в 6 случаях – «хорошо», в 9 случаях – «удовлетворительно» и в 24 случаях показан низкий прирост – оценка «неудовлетворительно». Таким образом, несмотря на то, что только четыре месяца дети занимались систематически ушу, в половине случаев у них наблюдается прирост темпов развития физических качеств, причем в 17 случаях (34%) темпы прироста были высокими. А это, согласно шкале оценки, приводимой в работе Н.А. Ноткиной с соавторами [4], говорит о том, что повышение уровня физической подготовленности детей 4–5 лет обусловлено не только факторами их естественного развития, но и положительным воздействием разнообразных упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе детей, занимающихся ушу. Наибольший процент прироста наблюдается в развитии гибкости (наклон вперед) и ловкости (челночный бег 3×5 м).

Меньший прирост наблюдается в развитии скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места и бросок мяча).

Таким образом, педагогический эксперимент показал, что разработанная рабочая программа ушу для детей 4–5 лет имеет положительное влияние на уровень физического развития и физической подготовленности детей. Систематические учебно-тренировочные занятия способствуют росту показателей физических качеств детей. Особенно высоких результатов дети достигли в показателях гибкости. Также значительного развития претерпевает координация движений. Это те качества, которые обуславливают эффективность усвоения технических элементов ушу.

При этом мы отдаем себе отчет, что четырех месяцев, пусть и целенаправленных, активных занятий ушу, недостаточно, чтобы получить существенный рост в показателях физической подготовленности детей. Тем не менее, наблюдаемая тенденция положительного влияния занятий ушу на показатели физических качеств детей старшего дошкольного возраста позволяет заключить, что гипотеза исследования, в принципе, подтвердилась. Однако следует считать, что это является предварительным заключением. Для конкретных, научно обоснованных выводов определения эффективности программы «Ушу» для детей 4–5 лет как средства улучшения физического развития детей данного возраста требуются дальнейшие научные исследования.

Разработанную программу по ушу можно использовать на занятиях в дошкольных общеобразовательных учреждениях, группах здоровья, в домашних условиях с целью оздоровления и повышения уровня всестороннего физического развития детей.

Литература

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. М., 1978. 223 с.
2. Запорожец А.В., Маркова Т.А. Основы дошкольной педагогики. М., 1980. 271 с.
3. Музруков Г. Основы ушу. Учебник для спортивных школ. М., 2001. 624 с.
4. Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойнович Н.Н. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста. СПб., 1995. 32 с.
5. Тудор О. Бомпа. Подготовка юных чемпионов. М., 2003. 258 с.
6. Умнов В.П. Психолого-педагогические предпосылки обучения двигательным действиям (на примере гимнастических упражнений): Учебно-методическое пособие для студентов педагогических учебных заведений. Петрозаводск, 2006. 56 с.
7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов вузов. М., 2000. 480 с.

© Умнов В.П., Потапова М.Г.